
ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК СССР

ТЕХНИЧЕСКАЯ КИБЕРНЕТИКА

№5

сентябрь – октябрь 1976

С.И. Хмельник, В.А. Лившиц, В.У. Островский.

Некоторые математические модели планирования вычислительного процесса

Рассматриваются задачи планирования очередности выполнения информационно-связанных программ с одновременным выбором стратегии обмена между двумя уровнями памяти. Предлагаются различные показатели качества планирования, учитывающие объем оперативной памяти ЭВМ, время присутствия данных в этой памяти, количество обменов между уровнями памяти. Описываются математические постановки указанных задач, которые сводятся к задачам целочисленного (булева) программирования с линейными и параболическими ограничениями. Указываются методы их решения.

НЕКОТОРЫЕ МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ПЛАНИРОВАНИЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

С. И. ХМЕЛЬНИК, В. А. ЛИВШИЦ, В. У. ОСТРОВСКИЙ

(Москва)

Введение. Запоминающие устройства современных вычислительных систем (ВС) образуют два уровня: внешнюю и оперативную память. Опыт эксплуатации ВС показывает, что чем реже происходит обмен между оперативной и внешней памятью, тем выше производительность ВС [1]. Кроме того, при мультипрограммировании большое влияние на производительность ВС оказывает объем и продолжительность загрузки оперативной памяти отдельными программами. Поэтому при планировании вычислительного процесса возникает задача оптимизации объема обменов между уровнями и распределения оперативной памяти между отдельными программами. Эта задача существенно усложняется в том случае, когда программы имеют информационную связь. Оптимальное планирование вычислительного процесса при этом становится весьма трудоемким (по затратам времени на вычисления). Тем не менее целесообразность такого планирования для консервативных и часто используемых комплексов программ не вызывает сомнений. В связи с этим ниже рассматриваются содержательные постановки и математические модели некоторых задач планирования вычислительного процесса, оптимизирующие различные показатели качества использования ресурсов ВС.

1. Стратегия обмена между уровнями памяти. В дальнейшем предполагается, что ВС реализует комплекс программ, информационно-связанных между собой отношениями порядка [2]. Другими словами, существует некоторое множество ограничений вида

$$\{j_i > j_m\}, \quad (1.1)$$

где i, m — номера программ комплекса в первоначальном списке ($i=1, n, m=1, n$); j_i, j_m — номера программ в последовательности (очереди) их выполнения. Для выполнения i -й программы r_i необходимо выделить некоторый объем оперативной памяти ЭВМ под ее текст и рабочее поле для хранения выходной информации, которую составляют массивы $e_i^1, e_i^2, \dots, e_i^k, \dots, e_i^{h(i)}$. Каждый из этих массивов может использоваться в качестве входной информации в общем случае несколькими программами (индекс k не следует отождествлять с номером программы — приемника массива e^k). В то же время существуют финальные программы, результаты выполнения которых сосредоточены в единственном массиве e_i^1 и не используются другими программами. Возможны случаи, когда некоторый массив e_i^k является входным для других программ и одновременно частью результатов работы комплекса программ в целом. И наконец, существует множество массивов $e_0^1, e_0^2, \dots, e_0^k, \dots, e_0^{h(0)}$, в которых хранятся внешние исходные данные для программ комплекса.

В дальнейшем будем объемы массивов и программ также обозначать символами e_i^k и r_i соответственно.

Стратегия обмена между двумя уровнями памяти ВС заключается в следующем:

1) часть массивов e_0^k и программ r_i загружается в оперативную память ЭВМ перед началом выполнения комплекса программ;

2) оставшиеся во внешней памяти массивы e_0^k и программы r_i загружаются в оперативную память ЭВМ по мере надобности;

3) тексты программ r_i после их использования в оперативной памяти стираются, если они не должны находиться в ней постоянно;

4) массивы e_i^k , являющиеся результатом работы комплекса программ, переписываются во внешнюю память;

5) массивами e_i^k , не являющимися результатом работы комплекса программ, после их получения можно распорядиться несколькими способами:

а) записать во внешнюю память и оставить в оперативной памяти;

б) записать во внешнюю память и стереть в оперативной памяти;

в) оставить в оперативной памяти и не записывать во внешнюю память;

6) массивами e_i^k после их использования можно также распорядиться несколькими способами:

а) стереть, если данный массив предназначен для использования в единственной программе;

б) стереть при $v=1$, где

$$v = \begin{cases} 1, & \text{если выполнены все программы, использующие данный массив;} \\ 0, & \text{в противном случае, либо если массив } e_i^k \text{ является результирующим;} \end{cases}$$

в) стереть при $v=0$ и $u=1$, где

$$u = \begin{cases} 1, & \text{если данный массив находится во внешней памяти;} \\ 0, & \text{в противном случае;} \end{cases}$$

г) записать во внешнюю память и стереть при $v=0$ и $u=0$;

д) оставить в оперативной памяти при $v=0$ и $u=0$.

Для дальнейшей формализации задач введем переменные:

$$\beta^k = \begin{cases} 1, & \text{если массив } e_0^k \text{ загружается перед началом выполнения комплекса программ;} \\ 0, & \text{в противном случае;} \end{cases}$$

$$\gamma_i = \begin{cases} 1, & \text{если объем } i\text{-й программы } r_i \text{ загружается по мере надобности только на время счета;} \\ 0, & \text{если объем } i\text{-й программы } r_i \text{ загружается перед началом выполнения комплекса } (i = \overline{1, n}); \end{cases}$$

$$\delta_i^k = \begin{cases} 1, & \text{если массив } e_i^k \text{ переписывается во внешнюю память после выполнения } i\text{-й программы;} \\ 0, & \text{в противном случае } (i = \overline{1, n}); \end{cases}$$

$$\lambda_i^k = \begin{cases} 1, & \text{если массив } e_i^k \text{ после переписки во внешнюю память стирается в оперативной памяти;} \\ 0, & \text{в противном случае } (i = \overline{1, n}); \end{cases}$$

$$\sigma_{ij}^k = \begin{cases} 1, & \text{если массив } e_i^k, \text{ использованный } j\text{-й программой, переписывается во внешнюю память;} \\ 0, & \text{в противном случае } (i = \overline{1, n}; j = \overline{1, n}); \end{cases}$$

$$\varepsilon_{ij}^k = \begin{cases} 1, & \text{если массив } e_i^k, \text{ использованный } j\text{-й программой, стирается в оперативной памяти;} \\ 0, & \text{в противном случае } (i = \overline{0, n}; j = \overline{1, n}); \end{cases}$$

$$\eta_{ij}^k = \begin{cases} 1, & \text{если массив } e_i^k \text{ используется } j\text{-й программой;} \\ 0, & \text{в противном случае } (i = \overline{0, n}; j = \overline{0, n}) \end{cases}$$

(в частности, $\eta_{i0}^k = 1$, если массив e_i^k является результирующим);

$$\mu_{ij}^k = \begin{cases} 1, & \text{если массив } e_i^k \text{ переписывается из внешней памяти непосредственно перед выполнением } j\text{-й программы;} \\ 0, & \text{в противном случае } (i = \overline{0, n}; j = \overline{1, n}). \end{cases}$$

С помощью этих переменных можно получить основные характеристики обмена между двумя уровнями памяти ВС.

Необходимый для выполнения i -й программы объем данных, переписываемых из внешней памяти в оперативную непосредственно перед выполнением i -й программы,

$$a_i = r_i \gamma_i + \sum_{j=0}^n \sum_{k=1}^{h(j)} e_j^k \mu_{ji}^k \eta_{ji}^k. \quad (1.2)$$

Объем оперативной памяти, освобождаемый после выполнения i -й программы (т. е. объем стираемых в оперативной памяти массивов и программ),

$$b_i = r_i \gamma_i + \sum_{j=0}^n \sum_{k=1}^{h(j)} e_j^k \varepsilon_{ji}^k \eta_{ji}^k + \sum_{k=1}^{h(i)} e_i^k \delta_i^k \lambda_i^k. \quad (1.3)$$

Объем данных, переписываемых из оперативной памяти во внешнюю после выполнения i -й программы,

$$f_i = \sum_{j=1}^n \sum_{k=1}^{h(j)} e_j^k \sigma_{ji}^k \eta_{ji}^k + \sum_{k=1}^{h(i)} e_i^k \delta_i^k. \quad (1.4)$$

Объем оперативной памяти, занимаемый во время выполнения i -й программы,

$$c_i = c_{i-1} - b_{i-1} + a_i + \sum_{k=1}^{h(i)} e_i^k \quad (1.5)$$

или

$$c_i = c_0 + a_i + \sum_{k=1}^{i-1} (a_k - b_k) + \sum_{k=1}^{h(i)} e_i^k, \quad (1.6)$$

где

$$c_0 = \sum_{i=1}^n r_i (1 - \gamma_i) + \sum_{k=1}^{h(0)} e_0^k \beta^k. \quad (1.7)$$

Важно отметить, что в (1.5)–(1.7) индекс i соответствует номеру программы в последовательности выполнения (а не в начальной нумерации).

2. Показатели качества распределения. Качество планирования вычислительного процесса определяется объемом передач P между двумя уровнями памяти

$$P = \sum_{i=1}^n (a_i + f_i) + c_0 \quad (2.1)$$

и загрузкой оперативной памяти ЭВМ. Загрузка оперативной памяти может быть измерена различными способами, каждый из которых, в свою очередь, зависит от типа используемой в ВС операционной системы.

При распределении памяти по разделам (как это принято, например, в вычислительных машинах серии ЕС ЭВМ) существенное значение имеет максимальный объем памяти V , используемый в некоторый момент данным комплексом программ, ибо этот объем определяет величину раздела. Очевидно,

$$V = \max_j c_j. \quad (2.2)$$

При более сложной организации мультипрограммирования удобно воспользоваться понятием стоимости S памяти [3], которая определяется

как произведение объема памяти на время, в течение которого этот объем не может быть использован другим комплексом программ. В нашем случае

$$S = \sum_{j=1}^n c_j T_j + c_0 q, \quad (2.3)$$

причем

$$T_j = t_j + (a_j + f_j) q + b_j p, \quad (2.4)$$

где t_j — время счета по j -й программе; q — время обращения к внешней памяти с единицей объема данных; p — время стирания единицы объема данных в оперативной памяти.

Гистограмма стоимости памяти изображена на фигуре. Индексы в формулах (2.2) — (2.4) и на фигуре соответствуют номеру программ в последовательности их выполнения.

Любую из величин P , V , S или их комбинации можно принять за показатель качества планирования вычислительного процесса.

3. Планирование. Основная цель планирования состоит, во-первых, в определении очередности выполнения программ и, во-вторых, в уточнении стратегии обмена между уровнями памяти ВС.

Для формирования очереди программ рассмотрим матрицу $M = \{\alpha_{ij}\}$, где $i = \overline{1, n}$ — номер строки, $j = \overline{1, n}$ — номер столбца. Элемент матрицы

$$\alpha_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{если } i\text{-я программа является } j\text{-й в очереди выполнения;} \\ 0, & \text{в противном случае.} \end{cases}$$

Очевидно,

$$\sum_{i=1}^n \alpha_{ij} = 1 \quad (j = \overline{1, n}), \quad (3.1)$$

$$\sum_{j=1}^n \alpha_{ij} = 1 \quad (i = \overline{1, n}). \quad (3.2)$$

В дальнейшем будем различать величины, индексируемые номером программы в последовательности выполнения, и величины, отмеченные номером программы в первоначальном списке комплекса. Последние будем штриховать.

Из матрицы M следует, что номер j в очереди выполнения для i -й программы можно определить по формуле

$$j_i = \sum_{k=1}^n k \alpha_{ik}. \quad (3.3)$$

Далее имеем

$$a_j = \sum_{i=1}^n a_i' \alpha_{ij}, \quad (3.4)$$

$$b_j = \sum_{i=1}^n b_i' \alpha_{ij}, \quad (3.5)$$

$$f_i = \sum_{j=1}^n f_j' \alpha_{ij}. \quad (3.6)$$

При планировании вычислительного процесса необходимо определить матрицу M таким образом, чтобы выполнялись ограничения (1.1) информационной связности программ. Уточнение стратегии обмена заключается в выборе значений для величин $\beta^k, \gamma_i, \delta_i^k, \lambda_i^k, \sigma_{ij}^k, \varepsilon_{ij}^k, \eta_{ij}^k, \mu_{ij}^k$. При этом прежде всего следует учитывать ограничения на ресурсы ВС:

$$T \leq T_0, \quad (3.7)$$

$$c_j \leq V_0 \quad (j=1, n), \quad (3.8)$$

где T_0, V_0 — допустимые время функционирования и объем оперативной памяти ЭВМ соответственно;

$$T = \sum_{j=1}^n T_j. \quad (3.9)$$

Для консервативных и часто используемых комплексов программ общую стратегию обмена между уровнями памяти можно упростить, предположив, что: 1) каждая программа используется в комплексе лишь однажды (хотя комплекс в целом может использоваться многократно); 2) не существует массивов (как результирующих так и промежуточных), используемых дважды.

В этом случае имеем: $\gamma_i = 1, \beta^k = 0, \delta_i^k = \lambda_i^k, \sigma_{ij}^k = 0, \varepsilon_{ij}^k = 1, \mu_{0j}^k = \eta_{0j}^k, \mu_{ij}^k = -\delta_i^k \eta_{ij}^k$ ($i=1, n$). Подставляя эти значения в (1.2) — (1.4), получим

$$a_i' = r_i + \sum_{j=1}^n \sum_{k=1}^{h(j)} e_j^k \delta_j^k \eta_{ji}^k + \sum_{k=1}^{h(0)} e_0^k \eta_{0i}^k, \quad (3.10)$$

$$b_i' = r_i + \sum_{j=0}^n \sum_{k=1}^{h(j)} e_j^k \eta_{ji}^k f_i, \quad (3.11)$$

$$f_i' = \sum_{k=1}^{h(i)} e_i^k \delta_i^k, \quad (3.12)$$

$$c_0 = 0.$$

Величины η_{ij}^k определяются связностью программ комплекса. Следовательно, для уточнения стратегии обмена между уровнями памяти остается варьировать значениями величины δ_i^k . При этом $\delta_i^k=1$, если $\eta_{i0}^k=1$, т. е. некоторые значения δ_i^k предопределены.

Итак, при планировании вычислительного процесса имеется свобода выбора значений двоичных величин α_{ij} и δ_i^k или матриц $M=\{\alpha_{ij}\}$ и $D=\{\delta_i^k\}$. Приведенные формулы позволяют вычислить остальные величины как функции матриц M и D :

$$c_j=c_j(M, D) \quad (3.13)$$

(см. (1.6), (3.4), (3.5), (3.10), (3.11) при $c_0=0$);

$$T=T(M, D) \quad (3.14)$$

(см. (2.4), (3.4)–(3.6), (3.9)–(3.12));

$$S=S(M, D) \quad (3.15)$$

(см. (2.3), (3.14), (3.15) при $c_0=0$);

$$P=P(M, D) \quad (3.16)$$

(см. (2.1), (3.4), (3.6), (3.10), (3.12) при $c_0=0$).

Совмещая (1.1) и (3.3), находим

$$\left\{ \sum_{k=1}^n k(\alpha_{ik}-\alpha_{mk}) > 0 \right\}. \quad (3.17)$$

Планирование вычислительного процесса в целом заключается в минимизации показателей качества P, V, S, T при ограничениях (3.1), (3.2), (3.7), (3.8), (3.17), где переменными являются матрицы M и D , и сводится, таким образом, к задаче булевого программирования [4, 5].

Важно отметить, что в (3.13), (3.14), (3.16) встречаются выражения вида $\alpha_{ij}\delta_m^k$, т. е. вид этих формул имеет параболический характер. Формула (3.15) содержит более сложные выражения вида $\alpha_{ij}\alpha_{ab}\delta_m^k\delta_l^k$. Существующие методы математического программирования не дают эффективных алгоритмов решения задач с такими выражениями. Поэтому рассмотрим далее лишь несколько частных случаев сформулированной задачи, сложность которых можно по тем или иным соображениям уменьшить.

4. Математические модели. Допустим, что к внешней памяти можно обратиться только перед началом и после окончания счета по комплексу программ. Тогда вместо (3.10) и (3.11) получаем соответственно

$$a_i'=r_i, \quad b_i'=r_i + \sum_{j=0}^n \sum_{k=1}^{h(j)} e_j^k \eta_{ij}^k.$$

Матрица D в этом случае исключается и имеет смысл постановка следующих задач.

Задача 1. Найти $\min_M \max_j c_j$ (или $\min V$) при ограничениях (3.1), (3.2), (3.17).

Алгоритмы решения и области применения этой задачи приведены в [6, 7].

Задача 2. Найти $\min_M S$ при ограничениях (3.1), (3.2), (3.8), (3.17).

Это задача с параболическими ограничениями целочисленного (булевого) программирования, методы решения которой известны [5].

Предположим, что отсутствуют ограничения по памяти и важно уменьшить объем передач либо время решения. Тогда возникают следующие задачи.

Задача 3. Найти $\min_{M, D} P$ при ограничениях (3.1), (3.2), (3.7), (3.17).

Задача 4. Найти $\min_{M, D} T$ при ограничениях (3.1), (3.2), (3.7), (3.17).

Обе эти задачи также решаются методами целочисленного программирования с параболическими ограничениями. Они упрощаются и сводятся к задачам 5 и 6 целочисленного линейного программирования, если матрица M определена.

Задача 5. Найти $\min_D P$ при ограничении (3.7).

Задача 6. Найти $\min_D T$ при ограничении (3.7).

В случае, если основное значение имеет стоимость памяти и матрица D определена, целесообразна следующая задача.

Задача 7. Найти $\min_M S$ при ограничениях (3.1), (3.2), (3.7), (3.8), (3.17).

Эта задача является обобщением задачи 2 и решается теми же методами.

Поступило 17 III 1975

ЛИТЕРАТУРА

1. Авен О. И., Кимельфельд Б. Н., Коган Я. А. Управление многоуровневой памятью вычислительных систем (обзор). Автоматика и телемеханика, 1972, № 11.
2. Шиханович Ю. А. Введение в современную математику. «Наука», 1965.
3. Vlady L. A., Knepper C. J. Dynamic space-sharing in computer systems. Commun. ACM, 1969, 12, No. 5.
4. Корбут А. А., Финкельштейн Ю. Ю. Дискретное программирование. «Наука», 1969.
5. Ху Т. Целочисленное программирование и потоки в сетях. «Мир», 1974.
6. Мамагов Ю. А. Отыскание оптимального по объему требуемой памяти алгоритма работы управляющей ЭВМ. Изв. АН СССР, Техническая кибернетика, 1972, № 3.
7. Рыжков А. П. Организация вычислений на ЭВМ информационно-связанных программ. Изв. АН СССР, Техническая кибернетика, 1974, № 1.